

ГОСТИНИЧНЫЕ ФИНАНСЫ: СОЗДАНИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТ

Ортиков Улугбек Акромбекович

Ташкентский финансовый институт, г. Ташкент

Учитель-стажер экономического факультета

Студент: Усманиев Анваржон Икромжон ўгли

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7920490>

Аннотация: При изучении организации был ряд отраслевых научных исследований. Были такие аспекты специфика организации, международная практика зеленых практик в гостиничном бизнесе. На основе исследования процесса гостиничных финансов выводы и рекомендации.

Ключевые слова: гостиничный бизнес, гостиничный бизнес, гостиничные финансы, зеленый отель, гостиничное финансирование, публичное размещение акций.

Введение

Сфера услуг занимает все более важное место в развитии мировой экономики. Не только развитые страны, но и развивающиеся страны стремятся развивать туризм благодаря своему природному потенциалу, культурному наследию и экономическому потенциалу. Гостиничный сектор играет важную роль в развитии туризма в стране.

В большинстве стран качество обслуживания отелей уже стало одним из главных факторов привлечения туристов. По этой причине появление гостиничных сетей в глобальном масштабе, в стране положительным моментом считается реализация таких процессов, как привлечение представителей зарубежного гостиничного бизнеса для развития гостиничного сектора. В нашей стране достаточно возможностей для развития гостиничного бизнеса, однако для эффективного использования имеющихся возможностей и ускоренного развития отрасли сегодня все большее значение приобретает особый подход к гостиничным финансам, рациональное использование имеющихся финансовых ресурсов. В связи с этим актуальными становятся исследования финансов гостиничного бизнеса и изучение зарубежного опыта в этой области.

Гостиничный сектор играет важную роль в развитии туризма в стране. В большинстве стран качество обслуживания отелей уже стало одним из главных факторов привлечения туристов. Поэтому в глобальном масштабе появление гостиничных сетей, осуществление таких процессов, как привлечение представителей зарубежного гостиничного бизнеса для развития гостиничного сектора в стране, рассматривается как положительное обстоятельство. В нашей стране достаточно возможностей для развития гостиничного бизнеса, однако для эффективного использования имеющихся возможностей и ускоренного развития отрасли сегодня все большее значение приобретает особый подход к гостиничным финансам, рациональное использование имеющихся финансовых ресурсов. В связи с этим актуальными становятся исследования финансов гостиничного бизнеса и изучение зарубежного опыта в этой области.

Размер рынка гостиничной и курортной индустрии по всему миру

Рисунок 1. Глобальные отели и курорты на 2013-2022 годы

объем рынка отрасли, трлн. Доллар США [10]

Ориентируясь на международную практику, крупнейшей гостиничной сетью в гостиничном секторе является Wyndham Hotels & Resort. По состоянию на 2022 год только в США насчитывалось 132 228 отелей и мотелей, что на 8,3% больше, чем в 2021

году. В глобальном масштабе рыночная стоимость туризма, отелей и других отраслей, связанных с отдыхом, по прогнозам, вырастет с 3952 миллиардов долларов в 2021 году до 4548 миллиардов долларов в 2022 году, или на 15,1 процента [11].

В сегодняшних условиях глобализации отели широко используют способы привлечения капитала для финансирования своей деятельности. В частности, исследуя индийскую практику, ряд отелей подробно используют практику привлечения капитала путем проведения операций первичного публичного размещения акций. В Таблице 1 видно, что в разные годы отели и курорты Индии привлекали разное количество капитала. В частности, среди привлеченных капиталов наименьший результат составил более 23 тысяч долларов, а наибольший - почти 20 миллионов. доллар показывает ценность.

В международной практике охрана окружающей среды и решение основных экологических проблем становятся все более важными факторами в гостиничном бизнесе и влияют на конкурентоспособность представителей данной сферы на рынке. Сегодня туристы положительно относятся к практике зеленого гостиничного бизнеса в гостиничной индустрии. В гостиничной деятельности включение такой практики в гостиничные стратегии является одним из основных механизмов развития конкурентного бизнеса. Усилия по устойчивому развитию, основанные на экологическом подходе, оказывают значительное положительное влияние на качество услуг. Отели, использующие экологический подход, могут достичь более высоких экономических показателей, а также установить позитивную взаимосвязь между экологическим менеджментом и общей производительностью компании. Использование зеленых гостиничных практик в международной практике расширяется. Создание зеленых гостиничных практик дает ряд преимуществ, которые мы рассмотрим на изображении ниже.

Заключение

Исходя из организации финансов гостиничного бизнеса и изучения зарубежного опыта в этом, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, с каждым годом все больше внимания в международной практике уделяется развитию гостиничного бизнеса и использованию практики публичного размещения акций в финансировании гостиничного бизнеса. Поэтому мы считаем целесообразным и в нашей национальной практике эффективно организовывать гостиничные финансы и применять те же методы публичного размещения акций, которые применяются в международной практике в финансировании гостиничной деятельности.

Во-вторых, при формировании гостиничной системы, отвечающей международным требованиям в относительно посещаемых туристами регионах нашей страны, необходимо применять практику зеленых гостиниц, которая сегодня используется в международной практике. Мы считаем, что применение данной практики на территории нашей страны будет выгодным во многих отношениях.

В-третьих, гостиничный сектор играет важную роль в развитии туризма в стране. В большинстве стран качество обслуживания отелей уже стало одним из главных факторов привлечения туристов. Поэтому привлечение в нашу страну гостиничных сетей мирового масштаба, а также представителей зарубежного гостиничного бизнеса будет способствовать развитию гостиничного бизнеса в нашей стране и эффективному формированию финансов гостиничного бизнеса.

References:

1. Fan Zhang, Qu Xiao, Rob Law, Seoki Lee. Mergers and acquisitions in the hotel industry: A comprehensive review. // International Journal of Hospitality Management, Volume 91, October 2020. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431919304712>
2. Soocheong (Shawn) Jang, Chun-Hung Hugo Tang, Ming-Hsiang Chen. Financing behaviors of hotel companies. // International Journal of Hospitality Management, September, 2008. - 478-487 pp. https://www.researchgate.net/publication/278716513_Financing_behaviorsof_hotel_companies
3. Filipe Sardo, Zélia Serrasqueiro, Helena Alves. On the relationship between intellectual capital and financial performance: A panel data analysis on SME hotels. // International Journal of Hospitality Management, Volume 75, September 2018, Pages 67-74. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027843191730590X>
4. Anastasia Kopaneli. Finance, Marketing, Management and Strategy Planning. A Qualitative Research Method Analysis of Case Studies in Business Hotels in Patras and in Athens. // Procedia Economics and Finance, Volum9, 2014, Pages 472-487. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114000495>
5. Zélia Serrasqueiro, Paulo Maçãs Nunes. Financing behaviour of Portuguese SMEs in hotel industry. // International Journal of Hospitality Management, Volume 43, October 2014, Pages 98-107. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431914001418>
6. М.Т.Алиева. Меҳмонхона менежменти. // Дарслик, Т., 2007. – 203 б.
7. Ахмедов Умид Хуршидович. Меҳмонхоналарда туристик хизмат кўрсатиш сифати ва самарадорлигини бошқариш. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2018 йил. – 7 б.

8. Д.И. Абидова. Меҳмонхона хўжалигида бошқарув қарорлари самарадорлигини ошириш йўллари. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2015 йил. – 3 б.
9. М.Т.Аliyeva. Mehmonxona menejmenti. // Darslik.: - Toshkent, 2007. – 204 б. <http://arm.sies.uz/wp-content/uploads/2020/10/9-y-Mehmoxona-menejmenti.-Darslik.-M.T.Aliyeva.-T-2007..pf>
10. <https://www.statista.com/statistics/1186201/hotel-and-resort-industry-market-size-global/> - Statista global statistik ma'lumotlar taqdim etuvchi rasmiy veb-sayti ma'lumotlari
11. <https://www.dreambigtravelfarblog.com/blog/hotel-industry-statistics> - mehmonxona sohasi bo'yicha ma'lumotlar taqdim etuvchi veb-sayt ma'lumotlari

INNOVATIVE
ACADEMY